

ОТЛАРДА УЧРАЙДИГАН НОЁБ ТУСЛАРНИНГ ХАРАКТЕРЛИ БЕЛГИЛАРИ ЁХУД ДОГЛИ ОТЛАР

Ҳафизов Иноят Исмоилович

қ.х.ф.н., катта илмий ходим, Чорвачилик ва паррандачилик илмий тадқиқот
институтининг “Йилқичилик” бўлими бошлиғи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14928628>

Annotatsiya. Мақолада отларнинг туси, ранг-баранглиги ва доғли отлар тўғрисида илмий манбаларни таҳлилий ўрганиш натижалари келтирилган. Айниқса, доғли отларни кўриниши, доғларининг жойлашиши, доғлар атрофи қирраларининг қандай намоён бўлиши ва тусларнинг селекцион белгилардан бири эканлиги ҳамда уни инobatга олишининг аҳамияти ҳақида батафсил маълумотлар келтирилган.

Калим сўзлар: от танаси, туси, жун қоплами, селекция белгиси, доғли отлар, пигментлар, конституция, салт миладиган, зот, кўз ранги, от оёқлари, тана қисмлари.

Аннотация. В статье представлены результаты аналитического изучения научных источников о разнообразии, окраске лошадей и пятнистых лошадей. В частности, приводится подробная информация о внешнем виде пятнистых лошадей, расположении их пятен, границах области вокруг пятен и о том, что масти являются одним из признаков селекции, а также о важности их учета.

Ключевые слова: тело лошади, масть, шерстяной покров, селекционный признак, пятнистые лошади, пигменты, конституция, верховых, порода, окрас глаз, конечности лошади, телосложение.

Abstract. The article presents the results of an analytical study of scientific sources on the diversity, coloration of horses and spotted horses. In particular, detailed information is provided on the appearance of spotted horses, the location of their spots, the boundaries of the area around the spots, and the fact that spots are one of the signs of breeding, as well as the importance of taking them into account.

Key words: horse body, color, coat, breeding trait, spotted horses, pigments, constitution, riding, breed, eye color, horse limbs, physique.

Мавзунинг долзарблиги. Отлар танасини қоплаб турган терисининг юзасидаги жунларнинг ва терининг кўринишига тус дейилади. Отларда тусларнинг ранг-баранглиги бўлишида жун толаларидаги пигментлар муҳим аҳамият касб этади. Отларнинг тусларини ва уларда учрайдиган белгиларни бир-биридан фарқлай билиш лозим. Белгилар парча ҳолда отнинг боши ва оёқларида учрайди ва асосий тусдан ўзининг рангини кўриниши билан фарқ қилади.

Маълумки, отларнинг туслари ва белгилари селекция кўрсаткичи ҳисобланиб, маҳсулдорлик кўрсаткичларидан бири саналган – унинг ишчанлик қобилияти билан боғлиқ бўлади.

Насл ва маҳсулдорлик кўрсаткичларини эрта прогнозлашда генетик маркерларни қўллаш уларни генетик паспортлаштириш имкониятини беради.

Генетик паспорт – бу хайвон ДНК-сининг электрон базаси бўлиб, унда хайвоннинг ноёб генетик ва иммунологик хусусиятлари маҳсулдорлиги, пуштдорлиги ва турли

касалликларга қарши туриш қобилияти (иммунитети) акс эттирилган бўлади. У ҳайвонларнинг хўжаликка фойдали маҳсулдорлик кўрсаткичларини эрта прогноллаш имкониятини яратади (Х. Ғиёсов 2021). Селекция-наслчилик ишларида генетик маркерларни қўллаш ҳайвонларнинг маҳсулдорлик ва наслдорлик кўрсаткичларини эрта прогноллаш(башорат қилиш) имконини беради(Х.А.Ғиёсов, 2022).

Шунингдек, маҳсулдорлик ва насл хусусиятларини тўла намоён қилишда озиқлантириш омили алоҳида аҳамият касб этади (А.Х.Холматов, 2021).

Тадқиқот мақсади – Отларга наслдорлик гувоҳномаларини, от паспортини расмийлаштириб беришда ва хатлов (инвентаризация)дан ўтказишда, уларнинг тус ва белгиларини тегишли тўғри ёзишни амалга ошириш ва тегишли хужжатлар билан солиштирилганда тусидаги фарқланишларни тўғри аниқлашданиборат.

Тадқиқот манбаи ва услублари. Тадқиқот манбаи бўлиб соҳага оид дарсликлар, қўлланмалар ва интернетдаги илмий манбалар ҳисобланади.

Тадқиқот зоотехнияда умумқабул қилинган биологик, зоотехникавий усулларида олиб борилди.

Тадқиқот натижалари. Отларнинг туслари ва белгилари селекция кўрсаткичи ҳисобланиб, бу кўрсаткичлар отнинг конституцияси ҳамда ишчанлик қобилиятига узвий боғлиқ бўлади. Жумладан, очиқ тусга эга бўлмаган отлар очиқ тусли отларга нисбатан танаси мустаҳкам, шароитга чидамли ва қон таркибки ишқорли бўлади. Шунингдек, ола тусли отлар танасининг кўп қисмида пигментлар етишмаганлигидан мустаҳкам конституцияга хос тана тузилишига эга бўлмайди.

Шунингдек, оёқларида қашқа (оқ) белгилари бўлган отларнинг туёғи мустаҳкам бўлмайди, туёғи тез едирилади ҳамда оёқ касалликларига тез чалиниши мумкин. Тус кўк кўринишда бўлган отларда сурункали кўчиб юрувчи шиш (меланосаркома) касаллигига чалиниш эҳтимоли юқори бўлади.Бу касаллик бошқа тусли отларда камроқ учрайди. Отларда тус ва белгиларни ўрганиш долзарб илмий-амалий аҳамият касб этади.

Отларда учрайдиган ноёб туслар ёки доғлар келиб чиқиши испан салт миниладиган отлар бўлиб, *pinto* (доғли от) дейилади.

Pinto horse (доғли от) - келиб чиқиши испан салт миниладиган отлар бўлиб, бир хил бўлмаган отлар гуруҳи уларнинг умумий ташқи кўриниши хусусияти ола-була бўлади.Бундай гуруҳга мансуб отларни квартал, морган ва америка салт миниладиган отларда учратиш мумкин. Америкада бундай отлар пинто ёки пейнт деб аталади. Ушбу ном испанча сўздан келиб чиққан бўлиб, "pintado" сўзидан олинган, "рангли, доғли"деган маънони англатади.

Илмий манбаларнинг таҳлилига кўра,доғли отларнинг расмларини ҳатто қадимги тош расмларида ҳам кўриш мумкин. Бугунги кунда доғли отлар кўпинча уларнинг ватани ҳисобланган Америкада учрайди. Pinto анъанавий равишда америкалик ҳинду оти сифатида қабул қилинган. Бундай отлар урушда ҳиндулар томонидан юқори баҳоланган табиий камуфляжи туфайли, яъни яққол кўзга ташланишдан ҳимояланган бўлганлиги учун ишлатилган. Pinto расмий стандартга эга эмас ва унинг туси ва кўриниши жуда хилма-хилдир.

Мазкур отларнинг наслчилик китоби 1941 йилда ташкил қилинган. Pinto деб ҳисоблаш учун отнинг танасида оқ тусли катта доғлар билан бирга бошқа рангдаги доғлар, одатда жигарранг ёки қора доғлар ҳам бўлиши керак. Оқ доғлар остида отнинг териси пушти, бошқа рангли соч ва жун қоплами остидаги тери кўриниши қора бўлади.

Наслчилик китобида рўйхатдан ўтиш учун мақбул бўлган бир нечта ранг кўринишлари мавжуд:

	<p style="text-align: center;">Overo</p> <p>Бундай тусдаги отларда одатда катта оқ доғлар мавжуд бўлиб, унинг кирраларини атрофи нотекис бўлади. Ушбу турдаги отларнинг оёқлари турли рангли бўлиб, тумшуғи оқ, кўзлари кўк ва бир хил сочли думига эга бўлади.</p>
	<p style="text-align: center;">Tobiano</p> <p>Бу от оқ тусли бўлиб, турли хил рангли доғлар (қора рангдан ташқари) мавжуд. Уларнинг кўпинча оёқлари ва орқаси оқ бўлиб, кўкра-гида, бўйнининг пастида ва боши-нинг ён томонларида турли шакл-даги доғлар (юлдуз, найсимон, оловсимон ёки қайчисимон) бўлиши мумкин. Ранглар орасидаги чегара тўғри ва аниқ бўлади.</p>
	<p style="text-align: center;">Splashed white</p>
	<p style="text-align: center;">Skewbald</p> <p>Бундай отларнинг туси қора рангдан ташқари ҳар қандай рангларнинг текис тарқалган нақшидан иборат бўлади.</p>

Rabicano

Бундай отларнинг олд, ён, орқа қисми ва думининг асоси оқ тусли бўлади. Ранглар орасидаги чегара хиралашган: у рангли ва оқ туклар аралашмасидан иборат бўлиб, ён томонларда "хиралик" ҳосил қилади.

Splashed White

Бу отларда горизонтал йўналтирилган оқ белгилар бўлиб, қирралари аниқ ва силлиқ бўлади, от бошини оқ бўёққа ботириб ифлослангандек таассурот қолдиради. Юзда сезиларли оқ белгилар мавжуд ва кўзлари одатда кўк рангда бўлади.

Shield

Кўкраги қора доғ билан қопланган бўлиб, атрофи бутунлай оқ билан ўралган, одатда асосан оқ тусли бўлади.

Paint

Бу от пейнтхорс ёки бўялган америка оти ва бошқа деб аталадиган алоҳида зотдир.

Sabino

Бу отларда доғлар енгил кўринишда бўлиб, оёқларида баланд оқ пайпоқ доғлари, қорин қисмида доғлар ва юз қисмида кўзларининг атрофи билан тарқа-либ кетган оқ доғлар бўлади. Доғларнинг қирралари "думалоқ" бўлиши мумкин ёки яқка ўзи ёхуд белгиларнинг чеккаларида оқ доғлар бўлади.

Tovero

Бу отлар туси оверо ва тобиано тусларининг аралашмасидир. Уларнинг боши оқ бўлиб, одатда кулоқларда, оғиз атрофида ва баъзан кўз атрофида белгилар мавжуд. Белгилар тўғри ва ён томонлари бўйлаб кўпроқ ёки камроқ чўзилган ва оёқлари одатда оқ рангда бўлади.

	<p style="text-align: center;">Frame overo</p> <p>Бундай тусли отларнинг бош, юз, бўйин ва танасининг ён томонларида оқ доғлар бўлиб, кўзлари кўк бўлиши мумкин.</p>
	<p style="text-align: center;">Piebald</p> <p>Бу отларнинг танасида қора ва оқ доғлар бўлади.</p>
<p style="text-align: center;">Calico</p> <p>Бу отлар кўпинча тобианонинг бир тури ҳисобланади, аммо танасидаги оқ доғ фонидан бир вақтнинг ўзида қора, ҳам жигарранг доғлар мавжуд.</p>	

Америкада иккита ташкилот мавжуд: Америка Pinto отлари ассоциацияси ва Америка Реунт отлари ассоциацияси. Америка Pinto отлар ассоциацияси ҳар қандай доғли отни рўйхатга олади ва уларни ҳар хил турларга ажратади, масалан, ов отлари, гипотерапия учун отлар ва бошқалар. Америка Реунт отлари ассоциацияси фақат насл-насабида инглиз соф конли, квартер зоти бўлган ёки пейнт доғли отларни рўйхатга олади. Ҳар қандай реунт оти pinto сифатида рўйхатдан ўтказилиши мумкин, аммо ҳар бир pinto реунт сифатида рўйхатдан ўтказилмайди.

ХУЛОСА

Pinto отлари салт минишда ва спорт отлари сифатида ишлатилади. Улар ўзларини турли шоуларда ва ковбой отлари сифатида намоён қиладилар. Умуман олганда, pinto яхши экстерьерга эга ва жуда яхши салт миналадиган отлар ҳисобланади. Доғли отларнинг қарчиғай баландлиги 145 дан 160 см-гача бўлади. Бу отлар асосан мустаҳкам конституцияли, бақувват ва мушакли бўлади. Уларнинг боши чиройли, кичкина, ифодали кўзлари билан текис профилга эга, бўйни узун ва ингичка, орқаси кучли ривожланган, сағрини мушакли бўлади.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Гиясов Х.А. “О проекте молекулярно-генетические исследования Бушуевской породы Узбекистана” Ж. “Техника и технологии в животноводстве” №4(48) 2022. М. ISSN 2713-2064.
2. Дикарев А.Г. Биологические особенности и породы лошадей. Учебное пособие. Краснодар, КубГАУ, 2020 г.

3. Калашников В.В., Ковешников В.С. Калашников Р.В. Продуктивное коневодство. //Зоотехния// 2002. №2.
4. Лихов К.А. Государственная племенная книга карабаирской породы. IVтом., Ташкент, изд. «Узбекистан», 1982 г.
5. Гиёсов Х.А. “Қорамолларнинг электрон базаси яратилади”, Ўзбекистон Қишлоқ ва сув хўжалиги Ж., 2021йил 9-сони, 20 бет.
6. А.Х.Холматов “G‘ozlarni parvarishlash” o‘quv qo‘llanma, “Tasvir”, 2021, 10-20 b.
7. Щербатов В.И. и другие. Коневодства., Учебник., Краснодар, КубГАУ, 2021 г.